

IMPACTAÇÃO DE DENTES PERMANENTES ASSOCIADA A ODONTOMA COMPOSTO EM PACIENTE INFANTIL: RELATO DE CASO

IMPACTION OF PERMANENT TOOTH ASSOCIATED WITH COMPOUND DENTAL DENTAL DENTISTRY IN A CHILD PATIENT: CASE REPORT

Mariana Marques da Silva¹, Thiago Siqueira Dodô Ferrais Gomes²

¹ Discente do curso de Odontologia. Faculdade de Imperatriz/Wyden, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Preceptor do curso de Odontologia. Faculdade de Imperatriz/Wyden, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: marimarquesdasilva@hotmail.com

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 11/11/2023 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Silva MR, Gomes TSDF. IMPACTAÇÃO DE DENTES PERMANENTES ASSOCIADA A ODONTOMA COMPOSTO EM PACIENTE INFANTIL: RELATO DE CASO. RevICO. 2023; 23:e015. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562730>

Resumo:

Introdução: O odontoma é um tumor odontogênico constituído por uma malformação que, na maioria dos casos, está localizada próximo às raízes dos dentes permanentes. Por serem frequentemente assintomáticos, levam a um diagnóstico tardio, dessa forma, podem causar sérias complicações no desenvolvimento da dentição e da oclusão de um indivíduo, gerando uma série de transtornos como os movimentos de erupção de dentes, ainda possíveis sequelas como: deslocamento e má formação de dentes vizinhos, pressão dentária, gerar desvitalização e reabsorções dentárias. O tratamento proposto para o odontoma composto, assim como para o complexo, é a remoção cirúrgica. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de uma criança com impactação dentária de um incisivo central e lateral superior direito, associado a um odontoma composto, relatando a conduta terapêutica para o tumor e o planejamento para as sequelas geradas. **Relato de Caso:** O plano de tratamento proposto incluiu a exodontia do elemento 51 e 52, e no mesmo ato cirúrgico a remoção do odontoma (enucleação e curetagem da lesão). Após o procedimento cirúrgico, a paciente foi encaminhada para tratamento ortodôntico melhorando o espaço necessário para a possibilidade de erupção espontânea dos dentes 11 e 12, ou o tracionamento dos elementos. O sucesso da terapêutica tem influência direta de uma equipe interdisciplinar, envolvendo o cirurgião bucomaxilofacial e ortodontista, capaz de decidir a melhor forma para conduzir o caso e obter um adequado desfecho clínico. **Conclusão:** O prognóstico do caso foi desfavorável, pelo fato do diagnóstico tardio. O diagnóstico precoce da presença de tumores, com auxílio de exames de imagens, possibilita evitar ou minimizar sequelas maiores, com um planejamento e tratamento correto.

Descritores: Odontoma; Dente impactado; Diagnóstico Precoce.

INTRODUÇÃO

Quando o elemento dentário não consegue se posicionar corretamente na arcada dentária, permanecendo parcial ou totalmente no interior do osso alveolar após o período de formação radicular, é definido como impactação dentária (NEVILLE *et al.*, 2016).

A impação dentária ocorre devido a alguns fatores como presença de barreira mecânica, como exemplo tumores, mas comumente encontrados, são os odontomas. Este tumor classificado como odontogênico, é constituído por uma malformação que, na maioria dos casos, está localizada próximo às raízes dos dentes permanentes (NEVILLE *et al.*, 2016).

De acordo com Cavalcanti e Varoli (1996) e Neville *et al.* (2004), o diagnóstico mais comum é realizado na primeira década de vida. Por serem frequentemente assintomáticos, levam a um diagnóstico tardio (investigações radiográficas de rotina); sendo assim, podem causar sérias complicações na oclusão e desenvolvimento da dentição de um indivíduo.

Mesmo sendo facilmente diagnosticados e possuírem especificidade benigna, os profissionais da odontologia devem estar bem habituados com a manifestação clínica de um odontoma, assim como a apresentação radiológica desse tipo de tumor (AKERZOUL *et al.*, 2017).

A terapêutica indicada para os casos de odontomas consiste na remoção cirúrgica conservadora, (enucleação e curetagem) sendo relativamente simples a sua remoção, portanto, quanto mais cedo for realizada, melhor é o prognóstico. Quando há associação com um dente permanente impactado, pode-se aguardar a erupção fisiológica, se as condições se mostrarem favoráveis, ou um segundo procedimento cirúrgico pode ser necessário para o tracionamento ortodôntico (NEVILLE *et al.*, 2016).

O elemento dentário que não consegue se posicionar na arcada, após o período de desenvolvimento, é denominado incluso e se esta inclusão for motivada por alguma barreira mecânica, como dentes adjacentes, cistos e tumores benignos, é denominado como impactado – quando não houver tais barreiras mecânicas, o dente é denominado de retido (PETERSON *et al.*, 2008).

A impação dentária é definida como o insucesso do elemento dentário em se posicionar corretamente na arcada dentária, permanecendo parcial ou totalmente no interior do osso alveolar após o período de formação radicular. Esta condição é cada vez mais frequente, principalmente nos terceiros molares de adultos e adolescentes, e caninos superiores em crianças (MILORO *et al.*, 2016).

O elemento dentário incluso deverá ser avaliado para que ele seja mantido em boca, e poderá passar pelo procedimento de tracionamento ortodôntico. Para isso diversos critérios devem ser avaliados, isoladamente ou em conjunto, durante o planejamento de casos que serão submetidos ao tracionamento dentário (TOMMASI *et al.*, 2014). Dentre esses a valorização da função mastigatória, estética, relação coroa-raiz ou comprimento radicular remanescente, rizogênese, morfologia radicular e a idade do paciente. Um correto diagnóstico para a realização da exodontia, é muito importante, sendo necessário o exame clínico, exame de

imagem e exames laboratoriais solicitados pelo profissional. Os exames de imagem sem dúvida, são de extrema importância para a obtenção do diagnóstico e definição do plano de tratamento de dentes inclusos, uma vez que não é possível a visualização deste elemento dentário como um todo durante o exame clínico, sendo primordial também para visualização de alteração morfológica e avaliar sua relação com estruturas adjacentes (AIZENBUD, 2003).

Entre os transtornos causados pelos odontomas estão os problemas de interferência e problemas relacionados com os movimentos de erupção de dentes, ainda possíveis sequelas como: deslocamento e má formação de dentes vizinhos, pressão dentária, gerar desvitalização e reabsorções dentárias nos dentes adjacentes (NEVILLE *et al.*, 2016).

De acordo com Capelozza Filho *et al.* (2012), o sucesso do tratamento reabilitador de um dente impactado depende da comunicação entre as especialidades, cirúrgicas e ortodônticas a fim de promover o melhor prognóstico e longevidade dos procedimentos realizados. Sendo assim o ortodontista ditará as possibilidades de realização de um tratamento ortodôntico previamente aos procedimentos cirúrgicos, quando a possibilidade existir o tracionamento dentário será realizado a fim de manter o elemento na cavidade bucal e em função, porém, caso este tratamento não seja indicado o cirurgião realizará a exodontia do mesmo.

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de uma criança com impactação dentária de um incisivo central e lateral superior direito, associado a um odontoma composto, relatando a conduta terapêutica para o tumor e o planejamento para as sequelas geradas.

METODOLOGIA

O presente trabalho é um relato de caso clínico, do tipo qualitativo, descritivo, no qual foi realizado sobre a impactação de dentes permanentes associada a odontoma composto, que objetivou uma sequência de abordagens, e condutas terapêuticas em conformidade com a literatura. O atendimento foi realizado em clínica particular de Imperatriz – MA com acompanhamento e registro por profissional cirurgião-dentista. Foi disponibilizado ao responsável pela paciente um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) e uma autorização para que todas as fotos e exames de imagem possam ser utilizadas no estudo.

RELATO DE CASO

Paciente GKS, 11 anos, gênero feminino, melanoderma, procurou ao atendimento

odontológico em consultório particular, queixando-se da retenção prolongada dos incisivos decíduos 51 e 52 e da não erupção dos incisivos central e lateral superior direito. Durante a anamnese, a paciente não relatou nenhuma ocorrência de trauma ou dado médico relevante.

No exame clínico, observaram-se ausência clínica do dente 11 e 12, persistência do dente 51 e 52, ausência de volume entre eles, ausência de mobilidade e assintomático à palpação. Ao realizar o exame radiográfico periapical foi identificado ausência de rizólise dos elementos decíduos central e lateral direito e uma imagem hiperdensa de forma irregular semelhante a tecido ósseo e dental.

Figura 1: Aspecto clínico inicial da paciente.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Foi solicitada, então, uma tomografia computadorizada de feixe cônico da região. Ao analisar a imagem tomográfica, foi notada imagem hiperdensa de forma irregular porém de limites definidos, com densidade semelhante à tecido ósseo e dental, contendo no seu interior diminutos denticulos localizada na região anterior da maxila do lado direito compatível com odontoma composto, alterando a posição e impedindo a erupção do dente 11 o qual se encontra em posição axial, estando a coroa voltada para vestibular, na altura da espinha nasal anterior e porção radicular dilacerada num plano posterior distalizado, margeando assoalho da cavidade nasal, e o dente 12 com trajetória alterada pela presença do odontoma, ocasionando interrupção da rizólise do 52.

Figura 2: Imagem tomográfica e imagem em 3D.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2021.

Figura 3: Cortes Axiais, mostrando a presença do 51 e 52 e desvio de erupção do dente 12.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2021.

Figura 4: Cortes Axiais, com a presença do odontoma na região do dente 11.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2021.

Figura 5: Cortes Axiais, aparecendo o dente 11, margeando assoalho da cavidade nasal.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2021.

O plano de tratamento proposto incluiu a exodontia do elemento 51 e 52, e no mesmo ato cirúrgico a remoção do odontoma com enucleação e curetagem da lesão, e encaminhar a amostra para o exame histopatológico.

Após o procedimento cirúrgico, a paciente foi encaminhada para tratamento ortodôntico melhorando o espaço necessário para a possibilidade de erupção espontânea dos dentes 11 e 12, ou o tracionamento dos elementos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O procedimento consistiu em antisepsia intraoral com clorexidina 0,12% e extraoral com PVPI, anestesia local infiltrativa com Lidocaína a 3% com epinefrina 1:50.000, incisão do tipo envelope com duas incisões relaxantes do tipo Newman modificado com lâmina de bisturi 15 C e descolamento mucoperiosteal com descolador de Molt. Após a remoção do dente 51 e 52, o deslocamento do retalho, efetuou-se osteotomia com peça reta em baixa rotação e broca esférica cirúrgica número 4, sob intensa irrigação com soro fisiológico 0,9% e, em seguida, enucleação da lesão, evidenciando-se uma massa amorfa, com dentículos caracterizando um odontoma composto, seguido de curetagem com cureta de lucas, irrigação com soro fisiológico 0,9% em abundância, e sutura com fio de nylon 4-0.

A lesão foi encaminhada para análise histopatológica. Recomendações pós-operatórias e prescrição de anti-inflamatório não esteroideal (Ibuprofeno 100 mg/ml), analgésico (Paracetamol 750 mg) e antibiótico (amoxicilina 250mg/5ml) por 3 dias, foram realizadas com intuito de controlar a dor e o edema.

Decorrido o período de sete dias, a paciente retornou para remoção da sutura e evolução clínica. Após 30 dias foi realizada documentação ortodôntica onde o elemento 12 já

se encontrava erupcionado e seguiu para montagem de aparelho para início de tratamento ortodôntico com intuito de melhorar o espaço e favorecer a erupção espontânea do dente 11 no seu longo eixo ou através de um possível tracionamento ortodôntico do mesmo.

Figura 6: Radiografia Panorâmica após 30 dias da remoção do tumor.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2021.

Figura 7: Aspecto clínico pós-operatório de 30 dias.

Fonte: Aútoria própria, 2021.

Figura 8: Após 7 meses de tratamento ortodôntico.

Fonte: Aútoria própria, 2022.

Após 1 ano de tratamento ortodôntico verificou-se que não houve mudança na posição do elemento 11 mesmo mantendo um espaço adequado, não ocorrendo erupção espontânea

e não sendo possível o tracionamento ortodôntico, pela posição desfavorável do elemento.

Figura 9: Radiografia panorâmica após 1 ano de tratamento ortodôntico.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2022.

Foi solicitado uma nova tomografia computadorizada de feixe cônico, a fim de avaliar a possibilidade da unidade dentária estar anquilosada, e para determinação da conduta a ser tomada.

As imagens apresentaram aumento do espaço pericoronário, com decorrente impactação transversa do dente 11 com rizogênese completa do mesmo. Este encontra-se em posição axial, estando a coroa voltada para vestibular, na altura da espinha nasal anterior e porção radicular dilacerada num plano posterior distalizado, margeando assoalho da cavidade nasal. Coroa em proximidade com porção radicular do dente 12. Espaço méso-distal preservado e na altura do dente 13. Raiz dilacerada no terço apical e em relação de proximidade com assoalho nasal e seio maxilar.

Figura 10: Imagem tomográfica – cortes coronais

Corte 12: Aumento do espaço pericoronário, com decorrente impactação transversa do dente 11;

Corte 16: Folículo pericoronário em proximidade com dente 12;

Corte 19: Terço apical em relação de proximidade com assoalho nasal e seio maxilar.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2022.

Figura 11: Imagem tomográfica – cortes transversais oblíquos

Corte 6: Terço apical do dente 11 dilacerada num plano posterior distalizado, em proximidade com assoalho nasal;

Corte 14: Terço médio do dente 11 e o dente 13;

Corte 20 e 21: Folículo pericoronário em proximidade com dente 12.

Fonte: Clínica Radiológica Imagem oral, 2022.

Os odontomas compostos localizam-se com maior frequência na região anterior da maxila, de acordo com NEVILLE *et al.* (2016), como observado no caso exposto, no qual a lesão aparecia entre os incisivos central e lateral permanente superiores do lado direito. Apesar de seu caráter benigno e assintomático, os odontomas interferem significativamente no processo de irrupção das unidades dentárias permanentes, sendo o incisivo central o dente superior mais frequentemente envolvido. A interferência no processo de erupção dos dentes permanentes foi o motivo relatado pelo responsável da paciente, na sua queixa principal, onde a ausência ou falha de erupção de dentes permanentes é a manifestação clínica mais comum dos odontomas para Freire *et al.* (2018), corroborando com os achados do relato.

O diagnóstico precoce, seguido do tratamento adequado, pode minimizar os possíveis prejuízos estéticos e funcionais por ele gerados, sobretudo quando envolvem dentes anteriores. Uma vez que se manifestam ainda na fase da dentadura mista, condutas simples como a avaliação radiográfica podem ser determinantes para que o diagnóstico seja estabelecido a tempo, e para que medidas adequadas sejam tomadas a fim de permitir a irrupção fisiológica das unidades retidas, sem prejuízos ao desenvolvimento da oclusão.

Dentre a ampla gama de tipos de exames radiográficos complementares, neste caso, optou-se pela solicitação da tomografia computadorizada feixe cônico, pois esse exame permite uma completa visualização da região abordada, com detalhes de espessura da lesão, localização precisa, anatomia e posição do dente impactado.

De acordo com MILORO *et al.* (2016), o tratamento preconizado para os odontomas é a excisão cirúrgica total da lesão, como empregado no presente caso, que foi a remoção completa da lesão através da biópsia excisional, seguida de curetagem. A lesão foi

encaminhada para análise histopatológica, que confirmou o diagnóstico de odontoma composto.

Embora a literatura relate que em 45% dos casos após a remoção do odontoma é seguida por uma rápida erupção espontânea do dente correspondente impactado, neste caso a paciente apresentava-se com os dentes 11 e 12 impactados, onde após 30 dias depois da enucleação do tumor, somente o elemento 12 conseguiu erupcionar espontaneamente, pois a barreira mecânica foi removida. Porém o elemento 11 por estar em posição desfavorável, muito profunda em relação ao plano oclusal, margeando assoalho nasal, ocorreu uma resposta eruptiva negativa, desta forma, orientou-se o encaminhamento para o tratamento ortodôntico para alinhamento dos elementos em oclusão, na probabilidade do elemento erupcionar, ou avaliar a possibilidade de tracionamento ortodôntico.

Nos casos em que mesmo depois de removido o agente etiológico local, a irrupção da unidade dentária retida não acontecer, estará indicado o tracionamento do elemento dental envolvido, desde sua localização intraóssea, até seu adequado posicionamento no arco. Essa erupção espontânea depende muito de morfologia dental, formação radicular, localização, idade do paciente e espaço disponível na arcada dentária (CONSOLARO, 2010).

No presente caso, pode ser observada uma posição desfavorável do dente 11 para ser realizada o tracionamento ortodôntico, desfavorecendo o prognóstico e sendo inviável a possibilidade do tracionamento, partindo para o planejamento da exodontia do elemento incluso.

Oliveira *et al.* (2001) e Kamakura *et al.* (2002) afirmaram que quanto ao tratamento do dente impactado após a remoção do odontoma, se o dente estiver na fase de rizogênese incompleta e permanecer impactado, a terapia ortodôntica é indicada para guiar o dente em questão para sua posição normal na arcada. No presente estudo o elemento impactado já encontra-se com rizogênese completa, não sendo indicado o tracionamento, encaminhando a paciente para a exodontia do elemento.

Considerando também que a permanência de dentes impactados pode causar o desenvolvimento de lesões associadas ao órgão dentário, como ameloblastoma, cisto dentígero, tumor odontogênico adenomatóide, entre outros. Além disso, os dentes impactados podem promover lesões nos dentes adjacentes, como a reabsorção radicular externa (NEVILLE *et al.*, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acometimento do odontoma na infância traz consequências na oclusão devido a

presença do tumor como barreira mecânica, afetando a sequência cronológica de erupção dentária, ocasionando uma má oclusão, levando o paciente a tratamentos multidisciplinar sequenciais para a recuperação dessas alterações morfológicas.

É válido considerar que o diagnóstico precoce da presença de tumores, com auxílio de exames de imagens, possibilita evitar ou minimizar sequelas maiores, com um planejamento e tratamento correto. Entretanto, quando o diagnóstico é tardio, as opções de tratamento ficam reduzidas necessitando de tratamentos mais radicais considerado não conservador e mais invasivos como a remoção do dente impactado por meio de técnicas cirúrgicas, com sequelas irreversíveis, refletindo na estética, fonética e função.

A paciente do caso em estudo permanece em tratamento ortodôntico e será encaminhada para a exodontia do elemento 11 impactado, portanto, tendo um prognóstico desfavorável, ocasionado pelo diagnóstico tardio, por não ter o conhecimento da importância do cirurgião dentista na infância, ou até mesmo a falta de conhecimento do profissional não colaborar com um diagnóstico precoce. Lembrando que o acompanhamento do caso é indispensável, garantindo assim a confiança do paciente e/ou seus responsáveis.

SUPORTE FINANCEIRO

Esta pesquisa não recebeu apoio financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Esta pesquisa não apresenta conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The odontoma is an odontogenic tumor consisting of a malformation that, in most cases, is located near the roots of permanent teeth. Because they are often asymptomatic, they lead to a late diagnosis, thus, they can cause serious complications in the development of dentition and occlusion of an individual, generating a series of disorders such as the eruption movements of teeth, still possible sequelae as: displacement and malformation of neighboring teeth, tooth pressure, generate tooth devitalization and resorption. The treatment proposed for the compound odontoma, as well as for the complex one, is surgical removal. **Objective:** To report a clinical case of a child with tooth impaction of a right central and upper lateral incisor, associated with a compound odontoma, reporting the therapeutic management for the tumor and the planning for the sequelae generated. **Case Report:** The proposed treatment plan included exodontia of tooth 51 and 52, and at the same surgical act the removal of the odontoma (enucleation and curettage of the lesion). After the surgical procedure, the patient was referred for orthodontic treatment to improve the space necessary for the possibility of spontaneous eruption of teeth 11 and 12, or the traction of the elements. Therapeutic success is directly influenced by an interdisciplinary team involving oral and maxillofacial surgeons and orthodontists, who are able to decide the best way to conduct the case and achieve an adequate clinical outcome. **Conclusion:** The prognosis of the case was unfavorable, due to late

diagnosis. Early diagnosis of the presence of tumors, with the aid of imaging exams, makes it possible to avoid or minimize major sequelae, with correct planning and treatment.

Keywords: Odontoma; Impacted tooth; Early diagnosis.

REFERÊNCIAS

1. AKERZOUL, N. *et al.* Giant Complex Odontoma of Mandible: A Spectacular Case Report. **Open Dent J.** 11:413-9, 2017.
2. CAPELOZZA FILHO *et al.* Diagnóstico em Ortodontia. **Dental Press.** 2012.
3. CHRCANOVIC, R. B. *et al.* Two-stage surgical removal of large complex odontoma. **Oral Maxillofac Surg.** 14: 247- 52. 2010.
4. CONSOLARO, A. Tracionamento dentário: mitos, coincidências e fatos - Parte II. Este procedimento provoca anquilose alvéolo dentária? **Rev Clín Ortod Dental Press.** 2(6):100.28, 2003.
5. CONSOLARO, A. O tracionamento ortodôntico representa um movimento dentário induzido! Os quatro pontos cardeais da prevenção de problemas durante o tracionamento ortodôntico. **Rev Clín Ortod Dental Press.** 9 (4):105-10. 29, 2010.
6. MILORO, M. *et al.* **Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson.** 3. ed. São Paulo: Santos Editora. 2016.
7. MILORO, M. *et al.* **Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson.** São Paulo: Santos, 2 ed., vol I e II, 2008.
8. NEVILLE, B. W. *et al.* **Patologia Oral e Maxilofacial.** 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
9. PETERSON, L. J. *et al.* **Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 214-7, 2000.
10. TOMMASI, *et al.* **Diagnóstico em Patologia Bucal.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.